

PENGUNGKAPAN DIRI GENERASI Z MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Studi pada Mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang)

Agung Pribadi¹, Yenrizal², Fera Indasari³

Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masifnya penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa, yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menampilkan identitas diri secara visual dan strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola serta motivasi pengungkapan diri (*self-disclosure*) yang dilakukan oleh Generasi Z mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang melalui Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek utama mahasiswa Generasi Z FISIP UIN Raden Fatah. Analisis data dilakukan menggunakan Teori Johari Window yang membagi pengungkapan diri ke dalam empat wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Wilayah Terbuka (*Open Self*), mahasiswa menggunakan fitur video untuk membagikan konten seputar akademik, isu sosial, kreativitas, spontanitas, serta kemampuan pribadi. Pada Wilayah Buta (*Blind Self*), muncul tanggapan atau kritik dari pengguna lain yang tidak disadari sebelumnya. Wilayah Tersembunyi (*Hidden Self*) mencerminkan batasan yang ditetapkan terhadap informasi pribadi seperti kehidupan keluarga dan hal-hal sensitif. Sedangkan Wilayah Tidak Diketahui (*Unknown Self*) menunjukkan adanya kesadaran mahasiswa terhadap dampak unggahan terhadap citra dan reputasi mereka. Adapun motivasi utama pengungkapan diri meliputi kebutuhan akan hiburan, eksistensi, dan kebebasan berekspresi, di mana Instagram dipandang sebagai ruang yang memungkinkan mereka menampilkan identitas diri secara selektif dan kreatif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami perilaku komunikasi digital Generasi Z, khususnya dalam konteks pembentukan citra diri dan manajemen privasi di media sosial.

Kata Kunci: Pengungkapan Diri, Generasi Z, Instagram

PENDAHULUAN

Individu yang tergolong dalam Generasi Z, yakni mereka yang lahir dalam rentang waktu 1997 hingga 2012, memiliki kedekatan yang tinggi dengan teknologi digital serta media sosial, khususnya Instagram. Selain berfungsi sebagai media komunikasi, Instagram juga digunakan oleh mereka untuk merepresentasikan kepribadian, preferensi, dan gaya hidup, sebuah praktik yang disebut sebagai pengungkapan diri (*self-disclosure*). Kondisi tersebut mendorong praktik pengungkapan diri di media sosial menjadi bagian yang signifikan dalam keseharian Generasi Z (Widya, 2023). Disebut sebagai *digital native*, generasi ini telah terbentuk dalam lingkungan yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi digital dan akses internet yang meluas (Zain & Dwivayani, 2024).

Jourard (1964) menyebutkan bahwa *self-disclosure* adalah proses ketika individu membuka diri kepada orang lain agar mereka dapat memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan. De Vito (1995) menambahkan bahwa pengungkapan diri merupakan komunikasi interpersonal yang mencakup penyampaian informasi pribadi yang umumnya tidak diutarakan secara bebas (Septiani dkk., 2019). Eka Apriyanti (2024) menjelaskan bahwa pengungkapan diri merupakan

*Corresponding author

E-mail addresses: agungap1600@gmail.com

proses komunikasi yang melibatkan pembukaan informasi bersifat pribadi, yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak lain. Hal ini mencakup kisah masa lalu, perasaan terhadap orang lain, serta emosi yang muncul akibat pengalaman tertentu (Apriyanti, 2024).

Dalam konteks komunikasi, pengungkapan diri (self-disclosure) dilihat sebagai satu elemen penting dalam membangun dan mengelola hubungan interpersonal (Petra dkk., 2017). Pengungkapan diri merujuk pada proses individu membagikan informasi pribadi, seperti perasaan, pengalaman, atau opini, kepada orang lain. Di era digital, Proses pengungkapan diri tidak terbatas pada interaksi langsung antarindividu, tetapi juga melalui komunikasi berbasis teknologi (computer-mediated communication), seperti yang dilakukan di media sosial khususnya Instagram (Asmayulia, 2023). Self-disclosure merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang digunakan seseorang untuk menyuarkan informasi pribadinya. Biasanya informasi ini bersifat rahasia dan menjelaskan perasaan seseorang. Self-disclosure mengacu pada upaya individu membuka informasi pribadi kepada orang lain, salah satu motivasinya adalah untuk memperoleh feedback. Feedback ini biasanya berisi tentang pujian atau saran. Dahulu, pengungkapan diri hanya bisa dilakukan melalui tatap muka. Namun saat ini, bentuknya semakin luas dengan menggunakan komunikasi tertulis yang dilakukan melalui perangkat keras seperti komputer dan didukung oleh jaringan internet (Handoko, 2025).

Contoh pengungkapan diri yang kerap dilakukan yaitu seperti postingan atau cerita yang menunjukkan momen pribadi atau pencapaian penting, seperti ulang tahun, kelulusan, atau liburan. Misalnya, pengguna mengunggah foto bersama teman-teman atau keluarga dengan caption yang menggambarkan kebahagiaan atau rasa syukur, yang menunjukkan keinginan untuk membagikan pengalaman dan emosi kepada pengikut. Selain itu, pengguna khususnya Generasi Z seringkali menggunakan Instagram untuk menunjukkan minat dan hobi mereka dengan mengunggah postingan atau cerita berupa foto atau video yang mencerminkan kepribadian mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dan menciptakan relasi sosial dengan individu lain yang memiliki kesamaan dalam minat atau preferensi (Hapsari & Azahra, 2020).

Namun, pengungkapan diri di media sosial tidak lepas dari risiko. Di satu sisi, hal ini dapat memperkuat rasa percaya diri dan menciptakan hubungan sosial yang lebih erat. Di sisi lain, terlalu banyak membagikan informasi pribadi dapat meningkatkan risiko kehilangan privasi, tekanan sosial, hingga dampak psikologis seperti kecemasan atau rasa tidak aman (Akbar & Faryansyah, 2018). Generasi Z juga cenderung menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk berbagi dengan kesadaran akan potensi risiko tersebut (Irena & Rusfian, 2019).

Generasi Z memiliki ciri khas utama berupa kemampuan multitasking, seperti menggunakan media sosial melalui ponsel, melakukan pencarian informasi lewat komputer, sambil mendengarkan musik menggunakan headset. Kedekatan generasi ini dengan teknologi digital menjadikan mereka sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi, yang secara tidak langsung turut membentuk karakter dan kepribadian mereka. Bappenas memproyeksikan bahwa pada tahun 2035, populasi Indonesia akan mencapai 305,6 juta jiwa, di mana sekitar 207,8 juta jiwa atau 68,1%-nya berada dalam kategori usia produktif (15-64 tahun). Jika difokuskan pada kelompok usia 25 hingga 40 tahun, yang merupakan mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga

2010, maka Generasi Z diprediksi akan mendominasi segmen usia paling produktif di Indonesia pada periode tersebut (Kurniawan, 2016).

Menurut temuan Andrea (2016), terdapat perbedaan karakteristik yang cukup mencolok antara Generasi Z dan generasi-generasi sebelumnya. Salah satu faktor pembeda utamanya terletak pada lingkungan tumbuh kembang mereka, di mana teknologi dan arus informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari Generasi Z. Kondisi ini berpengaruh terhadap cara mereka memandang nilai-nilai, menetapkan tujuan hidup, serta membentuk pandangan mereka terhadap dunia (Andrea, Gabriella, & Tímea, 2016). Generasi Z juga dinilai memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam mengoperasikan teknologi dan mengakses informasi karena teknologi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga generasi ini memiliki karakteristik yang ingin selalu terkoneksi dengan internet, dan tidak hanya mengonsumsi informasi tetapi juga secara aktif menciptakan serta mendistribusikan konten kepada orang lain, yang pada akhirnya membuat mereka sangat aktif di platform media sosial (Rastati, 2018). Yang menunjukkan pola representasi dari Generasi Z dapat dilihat pada mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Terdiri dari rentang usia 18-23 tahun, kriteria Generasi Z yang cocok untuk ditujukan kepada mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Memilih mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang sebagai objek penelitian dikarenakan mahasiswa termasuk dalam generasi Z. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Mahasiswa FISIP umumnya sudah mempelajari teori-teori ilmu sosial, komunikasi dan media yang membuat mereka lebih paham tentang bagaimana media sosial seperti instagram dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan mengungkapkan diri.

Berdasarkan data Sistem Layanan Data Terpadu UIN Raden Fatah Palembang, mahasiswa FISIP tercatat memiliki 928 mahasiswa aktif dari angkatan 2020 hingga 2023 (Siladas.radenfatah.ac.id, 2025). Selanjutnya, peneliti telah melakukan pengamatan awal terhadap akun-akun Instagram milik mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang, yang menunjukkan indikasi sebagai pengguna aktif Instagram serta menampilkan konten yang berkaitan dengan pengungkapan diri. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa mahasiswa FISIP aktif mengunggah konten yang merepresentasikan kepribadian, aktivitas akademik maupun non akademik, serta opini personal mereka terhadap isu-isu sosial tertentu. Penulis juga melakukan interaksi langsung dengan beberapa mahasiswa yang bersangkutan, dan mengamati dinamika pengungkapan diri yang mereka tampilkan di platform tersebut. Hal ini memperkuat relevansi mahasiswa FISIP sebagai subjek yang tepat untuk dikaji dalam konteks self-disclosure melalui media sosial, khususnya Instagram.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, dikarenakan dapat memberikan wawasan tentang apa yang memotivasi generasi Z untuk melakukan pengungkapan diri di Instagram dan kita juga dapat melihat apakah mereka lebih cenderung mengungkapkan hal-hal positif atau negatif. Selanjutnya, Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya dalam memahami perilaku sosial di era digital. Melihat fenomena ini, penelitian tentang pengungkapan diri Generasi Z di Instagram menjadi

sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pengungkapan diri, serta motivasinya dalam melakukan pengungkapan diri. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang bernilai bagi kalangan generasi muda, terutama bagi Generasi Z.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode secara terpadu. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif-induktif, dengan penekanan pada pemahaman makna yang mendalam dari data yang diperoleh, alih-alih menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2022). Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menjawab kebutuhan dan tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan (Aminah & Roikan 2019), yaitu wawancara terhadap 8 Mahasiswa Generasi Z FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan oleh pihak atau peneliti lain, yang kemungkinan besar dikumpulkan untuk keperluan penelitian dengan tujuan berbeda dari penelitian ini (Aminah & Roikan 2019). Data sekunder dalam penelitian ini berupa riset kepustakaan buku, jurnal, dokumen dan sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Johari Window dengan model yang terdiri dari empat wilayah atau kuadran yang masing-masing merepresentasikan aspek-aspek berbeda dalam proses pengungkapan diri, yaitu: Wilayah Terbuka (Open Self), merupakan aspek dari diri seseorang yang diketahui secara sadar oleh individu itu sendiri dan juga dikenali oleh orang lain di sekitarnya. Wilayah Buta (Blind Self), merupakan wilayah yang orang lain tahu, namun diri sendiri tidak tahu atau tidak menyadarinya. Wilayah ini adalah area yang orang lain pikirkan tentang sikap dari individu. Wilayah Tersembunyi (Hidden Self), merupakan bagian dari kehidupan seseorang yang diketahui dirinya sendiri tetapi tersembunyi dari orang lain. Bagian ini mencerminkan informasi pribadi yang disimpan oleh individu dan tidak dibagikan kepada orang lain, termasuk pikiran dan perasaan yang bersifat sensitif atau pribadi. Wilayah Tidak Diketahui (Unknown Self), mengacu pada aspek diri yang tidak disadari baik oleh individu maupun oleh orang lain. Wilayah ini mencakup potensi, perilaku, atau pengalaman yang belum pernah dialami, sehingga belum muncul ke permukaan kesadaran (Kurniawan, 2017).

Penelitian ini mengadopsi teori self-disclosure yang dikembangkan oleh Joseph Luft dan Harry Ingham, yang dikenal sebagai Johari Window. Teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami dinamika hubungan intrapersonal, yaitu hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, serta hubungan interpersonal atau relasi dengan orang lain. Johari Window membagi kesadaran diri ke dalam empat kuadran, masing-masing merepresentasikan aspek yang berbeda dari pemahaman terhadap perilaku, emosi, dan kesadaran seseorang, berdasarkan siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi tersebut apakah hanya individu itu sendiri, orang lain, atau keduanya (Zumiarti, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Terbuka (*Open Self*)

Dalam Johari Window, Wilayah Terbuka (Open Self) menggambarkan sisi diri yang terlihat secara jelas oleh individu dan orang lain. Di dalam wilayah ini, terdapat berbagai informasi seperti kebiasaan, pandangan, perasaan, maupun sikap yang telah terungkap dan diketahui secara bersama. Kuadran ini menunjukkan tingkat keterbukaan individu terhadap lingkungan sosialnya, di mana tidak ada lagi batas antara apa yang diketahui oleh diri dan oleh orang lain (Junaedi, 2023). Dari pernyataan tersebut maka, self-disclosure atau pengungkapan diri pada dasarnya merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan nyata. Namun, dengan berkembang pesatnya dunia digital, media sosial kini juga menjadi wadah yang sering dimanfaatkan untuk mengekspresikan diri.

Wilayah Terbuka (Open Self) dalam kerangka Johari Window merujuk pada informasi yang secara sadar diungkapkan individu kepada orang lain. Dalam praktiknya di media sosial seperti Instagram, para informan memanfaatkan ruang digital ini untuk menampilkan berbagai sisi kehidupan pribadi mereka kepada audiens secara terbuka dan sukarela (Ridho, 2024). Informan kerap mengunggah konten yang mencerminkan aktivitas harian mereka, mulai dari kondisi emosional, rutinitas sehari-hari, hingga momen-momen yang dianggap layak untuk dibagikan. Melalui tindakan tersebut, mereka berharap informasi yang dibagikan dapat dilihat dan dijangkau oleh para pengikut di akun media sosial mereka (Ridho, 2024). Pengungkapan diri pada indikator ini menggambarkan bagaimana mahasiswa Generasi Z di FISIP UIN Raden Fatah Palembang menyampaikan informasi yang berkaitan dengan konsep diri yang mereka pilih sebagai cara untuk memperkenalkan kepribadian mereka kepada orang lain.

Wilayah Terbuka dimanfaatkan untuk memperkenalkan dirinya dengan cara memanfaatkan fitur video di Instagram. Selain itu, video ini juga dilengkapi dengan lagu atau musik sesuai dengan kepribadian Generasi Z. Musik yang tersedia juga dapat menggambarkan emosional pengguna dalam melakukan pengungkapan diri baik yang berkaitan dengan aktivitas atau emosional kepada sesama pengguna. Hal berbeda disampaikan oleh beberapa informan lainnya, dalam melakukan pengungkapan diri di Instagram lebih memilih berbagai konsep. Generasi Z pengguna aktif Instagram lebih melakukan pengungkapan yang berkaitan dengan akademik dan isu politik terkini. Ketertarikannya terhadap politik mendorongnya untuk menekuni bidang tersebut, baik dalam pendidikan maupun dalam keterlibatannya di media sosial. Pengungkapan ini lebih mengarah pada minat, berbeda dengan informan sebelumnya yang lebih melakukan Pengungkapan diri yang berkaitan dengan keadaan emosionalnya. Selain hal tersebut, keterbukaan diri atau Open Self Generasi Z juga dapat berkaitan dengan kreativitas diri.

Wilayah Terbuka (Open Self) Generasi Z yang memanfaatkan media Instagram juga dapat mengarah pada kreativitas diri, karena akun Instagram menyediakan fitur untuk pengguna berkreasi, seperti halnya yang diungkapkan oleh Sakinah dalam hasil wawancara yang memanfaatkan layout untuk menyusun unggahan foto yang disesuaikan dengan tema sesuai kepribadian dan suasana emosional penggunanya. Generasi Z sebagai generasi yang memiliki beragam karakteristik dan ketergantungannya menggunakan media sosial, namun tidak semua Generasi Z yang memiliki konsep Open Self seperti sesuai minat, kreativitas, emosional, dalam penelitian ini mengungkapkan hal lain yang lebih memilih momen spontan.

Wilayah Terbuka (Open Self) Generasi Z dalam media sosial Instagram juga menunjukkan hal yang bersifat spontan seperti kegiatan sehari-hari saja, tanpa memiliki ciri khusus yang berkaitan dengan bidang akademik, hobi, atau kreativitas. Hal ini karena dalam mengungkapkan diri terutama untuk Wilayah Terbuka Generasi Z memiliki ide tersendiri untuk ditampilkan kepada pengikutnya, yang sesuai dengan kepribadian dirinya. Kemudian, Open Self selain berkaitan dengan pendidikan dan bidang yang ditekuni, Open Self juga dapat berkaitan dengan hobi yang digunakan untuk menunjukkan kepribadian diri melalui pengungkapan diri di Instagram.

Pada hasil wawancara, Open Self dilakukan oleh Generasi Z pada mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang, dilakukan dengan menonjolkan hal yang melekat pada kepribadian seperti pendidikan dan hobi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan hal yang dimiliki seperti memiliki keterampilan atau bakat yang selalu ingin diungkapkan dan juga memiliki cara tersendiri yang berbeda untuk mengeluarkan pengungkapan tersebut, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Maka, pengungkapan diri remaja melalui media Instagram memiliki konsep atau ide yang sangat beragam. Keberadaan media jejaring sosial, khususnya melalui fitur Instagram Story, menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman pribadi mereka. Saat seseorang melakukan pengungkapan diri melalui fitur ini, sering kali muncul sisi lain dari kepribadian mereka yang tidak terlihat dalam interaksi langsung. Tidak jarang, individu yang dikenal pendiam dan tertutup dalam kehidupan nyata justru menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan ekspresif ketika berinteraksi melalui Instagram Story.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Haikal Ibnu Hakim (2024), yang menyatakan bahwa keberadaan konten-konten yang sedang menjadi tren membuat Generasi Z menjadikan Instagram sebagai salah satu sumber informasi yang cepat dan mudah diakses, baik dalam bentuk gambar maupun video. Hal ini memudahkan Generasi Z dalam menerima dan menyerap berbagai informasi yang tersebar di platform tersebut. Selain itu, Generasi Z juga mampu memanfaatkan secara optimal fitur-fitur yang tersedia di Instagram untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Tidak hanya sebagai sumber informasi, Instagram juga digunakan sebagai sarana komunikasi, di mana melalui interaksi dengan teman-teman mereka, Generasi Z dapat memperoleh informasi tambahan secara tidak langsung. Namun demikian, penting bagi Generasi Z untuk tetap waspada terhadap risiko kejahatan digital seperti cyberbullying, serta membekali diri dengan literasi digital yang memadai agar dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab (Hakim dkk., 2024).

Fitur visual pada Instagram memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto maupun video, serta menyematkan berbagai filter guna meningkatkan daya tarik tampilan visual dari konten yang dibagikan. Kehadiran media sosial memberikan wadah yang lebih luas, yakni untuk meningkatkan variasi dan kreasi dalam pengungkapan diri (Luik, 2020). Namun, pengungkapan diri yang terjadi di media sosial, khususnya melalui fitur Instagram Story, umumnya memiliki tema yang bervariasi karena setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Pada Instagram Story, konten yang dibagikan cenderung berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi pengguna (Devi, 2021).

Kemudian, penelitian Lisna Jumarni Ramadani (2024), yang mengatakan bahwa pengungkapan diri oleh pengguna media sosial dalam satu wilayah cenderung selektif dalam

mengungkapkan informasi pribadi mereka. Meskipun sebagian besar merasa nyaman berbagi pengalaman sehari-hari, minat, dan hobi, mereka tetap berhati-hati dalam membagikan informasi yang lebih sensitif. Pengguna juga menunjukkan kesadaran akan privasi mereka, memilih untuk mengungkapkan diri sesuai dengan konteks dan interaksi yang terjadi (Ramadani, 2024).

Dalam konteks penggunaan Instagram oleh mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang, penelitian ini menitikberatkan analisis pada aspek Open Self atau Wilayah Terbuka, yang merepresentasikan tindakan informan dalam secara sadar dan sukarela membagikan berbagai sisi kehidupan pribadi mereka kepada khalayak melalui platform media sosial tersebut. Instagram berperan sebagai sarana ekspresi diri bagi informan, sekaligus menjadi media untuk memperluas relasi sosial dan membina interaksi dengan para pengikut mereka.

Wilayah Buta (*Blind Self*)

Wilayah Buta (*Blind Self*) dijadikan sebagai tempat di mana seseorang dapat mengetahui hal lain yang ada pada diri orang, namun orang tersebut tidak menyadarinya. Dalam Instagram, hal ini biasanya terjadi ketika pengguna mengunggah di Instagram Story yang tanpa disadari merupakan sebuah informasi yang orang lain dapat ketahui. Misal mengunggah tempat bekerja, kondisi rumah atau hal privasi (Ridho, 2024). Sebagai wilayah yang orang lain tahu, namun diri sendiri tidak tahu atau tidak menyadarinya. Wilayah Buta merupakan area yang mencerminkan bagaimana orang lain memandang sikap seseorang, meskipun individu tersebut tidak menyadarinya. Pada penelitian, *Blind Self* dapat dilihat dengan keadaan selama pengguna memanfaatkan Instagram mengarah pada komentar atau tanggapan yang kurang sesuai. Selain itu juga akan berkaitan dengan cara yang dilakukan untuk menanggapi kritikan atau komentar dari para pengguna lain.

Blind Self yang mengarah pada kritik atau tanggapan dari orang lain disikapi oleh informan penelitian dengan sikap terbuka, khususnya ketika kritik tersebut bersifat membangun. Namun, di sisi lain, sesama pengguna Instagram juga kerap memberikan kritik atau tanggapan yang kurang positif, hal inilah yang menuntut Generasi Z dalam mengungkapkan diri pada Wilayah Buta dengan lebih hati-hati, atau lebih memahami batasan karena orang lain dapat saja melihat hal lain dari ungkapan diri kita yang memicu terjadinya tanggapan atau kritikan-kritikan. Bagi Generasi Z yang mengungkapkan diri dengan konsep-konsep tertentu seperti halnya hal yang mengarah politik, akademik, dan sebagainya tentu akan memancing tanggapan dari pengguna lain seperti halnya yang terjadi pada Ramadhan, perbedaan pilihan yang awalnya diunggah untuk kepentingan pribadi sebagai bentuk penyampaian opini, justru sering kali menimbulkan tanggapan atau kritik dari pengguna lain. Situasi ini mencerminkan *Blind Self*, yaitu kondisi di mana orang lain mengetahui aspek tertentu dari diri seseorang yang tidak disadari oleh individu tersebut sendiri.

Beberapa pengguna mengungkapkan bahwa konten yang mereka unggah di Instagram terkadang menimbulkan multitafsir yang dapat berujung pada konflik. Informan menyadari bahwa meskipun mereka berusaha menyampaikan pengungkapan diri melalui unggahan di Instagram, namun makna yang ditangkap oleh orang lain sering kali berbeda dari maksud

sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi, sebagai proses dalam memberikan makna terhadap suatu informasi, menjadi akar dari munculnya opini. Lebih jauh, opini yang terbentuk tersebut sangat berkaitan erat dengan pendirian atau sikap individu terhadap suatu konten (Yanto & Indasari, 2021).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lisna Jumari Ramadhani (2024), bahwa dalam asumsi Blind Self dapat memicu konflik atau sebagai dampak negatif terhadap pengungkapan yang dapat menghambat pengungkapan diri karena membuat kita khawatir terlalu banyak tentang respon atau penilaian orang lain. Kita mungkin cenderung menahan diri atau membatasi akses diri untuk menghindari kemungkinan penilaian negatif yang diasumsikan oleh orang lain. Penting untuk mengenali bahwa asumsi buta adalah sesuatu yang umum terjadi, tetapi tidak selalu mencerminkan realitas (Ramadani, 2024).

Wilayah Buta (Blind Self) merujuk pada aspek-aspek diri yang dapat dilihat oleh orang lain, namun tidak disadari oleh individu itu sendiri. Dalam konteks penggunaan Instagram, interaksi dengan pengikut memungkinkan munculnya umpan balik dan perspektif baru mengenai diri mereka, yang sebelumnya mungkin tidak mereka ketahui. Respons berupa komentar, pesan langsung, atau reaksi terhadap unggahan dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana pengikut memaknai serta menafsirkan konten yang dibagikan. Melalui proses ini, informan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara orang lain memandang diri mereka (Rahayu, 2023).

Wilayah Tersembunyi (*Hidden Self*)

Selain Open Self dan Blind Self, penelitian ini juga menyoroiti keberadaan Wilayah Tersembunyi (*Hidden Self*) dalam perilaku penggunaan Instagram oleh Generasi Z. Meskipun para informan cukup aktif dalam membagikan konten melalui platform ini, mereka memiliki kesadaran bahwa tidak semua aspek diri layak untuk dipublikasikan. Terdapat pemahaman yang jelas mengenai batasan privasi, di mana informan secara selektif menyimpan informasi tertentu karena menganggapnya bersifat pribadi atau sensitif dan tidak pantas untuk diungkapkan kepada khalayak luas melalui media sosial (Ridho, 2024).

Para pengguna Generasi Z dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan untuk menyaring informasi sebelum membagikannya di Instagram. Mereka menghindari konten yang terlalu pribadi atau sensitif, serta memilih tidak membahas isu-isu kontroversial yang dapat memicu perdebatan. Pilihan ini merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjaga kenyamanan dan keharmonisan interaksi daring, serta menghindari potensi konflik di antara audiens mereka.

Generasi Z cenderung menjaga batasan privasi dengan tidak mempublikasikan konten yang dianggap terlalu mengungkapkan aspek-aspek kehidupan pribadi mereka. Informan juga menghindari topik yang kontroversial atau dapat menyebabkan perpecahan di antara pengikutnya. *Hidden Self* tercermin melalui tindakan menyembunyikan informasi tertentu, meskipun individu tergolong aktif dalam membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial Instagram. Misalnya, ketika sedang mengalami perasaan sedih, pengguna mungkin memilih untuk tidak membagikan emosi tersebut secara terbuka kepada seluruh pengikut, dan lebih memilih menggunakan fitur Close Friends untuk membatasi audiens. Namun demikian, penggunaan fitur

tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa individu akan sepenuhnya terbuka, baik melalui unggahan di feed maupun Instagram Story. Beberapa pengguna merasa enggan, malu, takut, atau bahkan kecewa jika harus mengekspresikan perasaan mereka secara terang-terangan di hadapan publik.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Vanessa Gabriella Divany Darmawan (2024), yang menyatakan bahwa Wilayah Tersembunyi (Hidden Self) merupakan bentuk nyata dari praktik komunikasi terbuka yang dijalankan dengan berbagai pertimbangan. Alasan individu menyembunyikan informasi pribadi mencakup rendahnya rasa percaya diri, kebutuhan akan batasan dalam mengelola identitas diri, maupun sekadar alasan pribadi seperti keisengan. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa konten yang dipublikasikan di media sosial oleh pengurus GP GPIB Jakarta Timur disajikan dalam beragam format, seperti tulisan, gambar, audio, dan video, yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dalam menjangkau audiens (Darmawan, 2024). Pemahaman ini tercermin dalam konsep Hidden Self atau Wilayah Tersembunyi pada Teori Johari Window. Dalam studi ini, para informan tampak berhati-hati dalam menentukan konten yang akan dibagikan di Instagram, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap informasi pribadi mereka. Kesadaran akan potensi konsekuensi dari setiap unggahan mendorong mereka untuk menjaga agar informasi yang bersifat pribadi tidak terekspos secara berlebihan di ruang publik digital.

Wilayah Tidak Diketahui (*Unknown Self*)

Kehadiran Wilayah Tidak Diketahui (*Unknown Self*) dalam penggunaan Instagram oleh informan terlihat dari sudut pandang pengalaman pribadi mereka. Para informan mengakui bahwa ada kalanya mereka secara tidak sadar mengunggah konten yang sebenarnya tidak mereka maksudkan untuk dikonsumsi oleh publik (Ridho, 2024). Namun, setelah menyadari kekeliruan tersebut, para informan segera menghapus unggahan yang dianggap tidak layak untuk dipublikasikan karena dinilai tidak sesuai atau kurang pantas untuk dikonsumsi publik. Dapat tergambarkan bahwa Generasi Z dalam melakukan pengungkapan diri menyadari bahwa ada hal yang memang tidak harus ditampilkan sehingga menjadi konsumsi publik seperti hubungan kekeluargaan. Masing-masing Generasi Z sebagai pengguna Instagram memiliki pendapat dan batasan yang berbeda-beda dalam melakukan pengungkapan diri.

Informan menampilkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengunggah konten, mempertimbangkan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap diri mereka. Walaupun sudah dilakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan menyaring konten yang dinilai sesuai untuk dibagikan, mereka terkadang tetap mengalami situasi di mana efek atau makna dari unggahan tersebut tidak sepenuhnya mereka sadari. Dalam beberapa kasus, kesadaran akan ketidaksesuaian antara pesan yang ingin disampaikan dengan persepsi yang muncul dari publik baru muncul setelah konten dipublikasikan. Situasi semacam ini mendorong informan untuk melakukan refleksi diri dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam meningkatkan kehati-hatian serta pertimbangan sebelum membagikan konten di Instagram.

Sejalan dengan pandangan Muhamad Rasyid Ridho (2024), Wilayah Tidak Diketahui (Unknown Self) dalam Teori Johari Window merepresentasikan bagian dari diri individu yang belum dikenali, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Dalam konteks penggunaan media sosial, hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian individu dalam memilih konten yang benar-benar mencerminkan jati dirinya. Ketidakyakinan ini menunjukkan bahwa masih terdapat aspek diri yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Media sosial, dalam hal ini Instagram, menjadi ruang yang dinamis di mana individu senantiasa mengeksplorasi dan membentuk pemahaman tentang dirinya. Proses ini juga menegaskan bahwa identitas digital merupakan suatu konstruksi yang bersifat terus berkembang, di mana pengguna secara aktif belajar dan beradaptasi melalui pengalaman mereka dalam membagikan konten (Ridho, 2024)

Kehadiran aspek Unknown Self dalam aktivitas informan di Instagram mencerminkan bahwa, walau telah dilakukan upaya keterbukaan dan transparansi, tetap terdapat sisi-sisi diri yang belum mereka pahami secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan perlunya informan secara aktif memantau dan menilai setiap konten yang mereka unggah, agar dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana diri mereka dipersepsikan oleh orang lain di media sosial (Hidayati dkk., 2023).

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Instagram oleh para informan mencerminkan eksistensi Wilayah Tidak Diketahui (Unknown Self) dalam perspektif Teori Johari Window. Generasi Z menunjukkan kesadaran bahwa mereka tidak selalu memahami dampak atau interpretasi yang mungkin muncul dari konten yang dibagikan di platform tersebut. Dalam konteks kehidupan digital saat ini, hal ini menunjukkan pentingnya bagi mereka untuk terus mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap bagaimana unggahan mereka dapat dipersepsi oleh orang lain.

Bagi Generasi Z, penggunaan Instagram sebagai media self-disclosure menjadi cerminan dari bagaimana mereka mengekspresikan diri di ruang digital. Dengan membagikan informasi pribadi, mulai dari perasaan hingga pengalaman hidup, platform ini menjadi alat penting dalam menyampaikan identitas mereka. Melalui unggahan berupa gambar, video, atau tulisan, Generasi Z tak hanya berbagi kehidupan mereka sehari-hari, namun juga membangun gambaran tentang siapa diri mereka di mata orang lain.

Dapat disimpulkan, bahwa motivasi pengungkapan diri Generasi Z mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang antara lain untuk kepuasan akan eksistensi dapat diperoleh melalui penggunaan Instagram oleh Generasi Z untuk menunjukkan eksistensi diri yang berlebihan hingga terkadang tidak ada batas antara kehidupan nyata dan kehidupan dunia maya, dan dimanfaatkan untuk menambah relasi dan pengembangan diri. Relasi terjalin dapat melalui kolom komentar yang tersedia di setiap unggahan terbentuk komentar yang bersifat diskusi atau adu argumen, dan saling bertukar informasi yang terbentuk secara tidak terencana.

Motivasi pengungkapan diri yang ditunjukkan oleh informan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi Manggaga (2023), yang menyatakan bahwa tujuan utama Generasi Z dalam melakukan self-disclosure umumnya berkaitan dengan ungkapan perasaan, kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan menjalin relasi, serta pengembangan diri. Selain itu, mereka juga secara aktif mengelola hubungan dengan para pengikut (followers) di Instagram sebagai upaya untuk saling berbagi pengalaman. Berdasarkan pengalaman para responden,

pengungkapan diri melalui unggahan memungkinkan mereka untuk memperkenalkan diri kepada orang lain. Sebaliknya, ketika mereka berperan sebagai audiens, mereka merasa dapat mengenal lebih dekat orang lain melalui konten yang dibagikan. Interaksi ini, khususnya melalui fitur Instagram Story, dinilai efektif dalam membangun koneksi sosial dengan pengguna lain yang sebelumnya tidak dikenal, sehingga menciptakan peluang terjadinya hubungan pertemanan melalui proses saling berbagi identitas diri (Manggaga, 2023).

Dengan memanfaatkan pendekatan Johari Window, individu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek dari dirinya, termasuk bagian-bagian yang sebelumnya belum mereka sadari (Hairina dkk., 2023). Dengan memperbesar area terbuka (*Open Self*) dan perlahan mengurangi area tersembunyi (*Hidden Self*), seseorang dapat meningkatkan pemahaman diri sekaligus mempererat hubungan interpersonal dengan orang lain. Mengenali aspek-aspek diri yang sebelumnya tersembunyi atau belum disadari memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai identitas pribadi dan cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan Johari Window berfungsi sebagai alat refleksi diri yang membantu individu dalam mengidentifikasi dan mengatasi keterbatasan maupun kekeliruan dalam persepsi diri. Melalui proses pengungkapan diri yang lebih terbuka serta penerimaan umpan balik dari orang lain, individu dapat memperoleh wawasan baru mengenai sisi-sisi diri yang mungkin memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut (Nurwansyah, 2022). Proses ini berkontribusi pada perluasan kuadran terbuka (*Open Self*) dan pengurangan kuadran buta (*Blind Self*), yang pada gilirannya memperkaya persepsi individu terhadap diri sendiri serta meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Instagram, sebagai salah satu platform media sosial yang populer di kalangan mahasiswa, memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi ekspresi diri melalui berbagai bentuk konten yang diunggah oleh penggunanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Pola pengungkapan diri Generasi Z di FISIP UIN Raden Fatah Palembang dapat dianalisis melalui empat kuadran dalam Teori Johari Window. Wilayah Terbuka (*Open Self*) terlihat ketika mahasiswa secara aktif menampilkan aspek-aspek diri yang berkaitan dengan kepribadian mereka, seperti latar belakang pendidikan dan hobi, melalui unggahan di Instagram. Wilayah Buta (*Blind Self*) tercermin dari adanya ketidaksadaran informan terhadap persepsi orang lain terhadap diri mereka; terdapat perbedaan antara bagaimana mereka memaknai konten yang dibagikan dan bagaimana konten tersebut ditafsirkan oleh para pengikut. Sementara itu, pada Wilayah Tersembunyi (*Hidden Self*), informan menunjukkan sikap selektif dalam membagikan informasi pribadi, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi. Terakhir, Wilayah Tidak Diketahui (*Unknown Self*) menggambarkan bahwa meskipun mereka berusaha bersikap terbuka dan transparan, masih terdapat bagian dari diri yang belum sepenuhnya dikenali atau disadari oleh diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Zarina, and Robby Faryansyah. 2018. "Pengungkapan Diri Di Media Sosial Ditinjau Dari Kecemasan Sosial Pada Remaja." *Ikraith-Humaniora* 2(2008):2.
- Aminah, S., and Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Prenadamedia Group.
- Andrea, B., H. C. Gabriella, and J. Tímea. 2016. "Y and Z Generations at Workplaces." *Journal of Competitiveness* 8(3):106.
- Apriyanti, Eka. 2024. "Self-disclosure Pada Komunikasi Generasi Z." *Jurnal Professional* 11(1):417- 426.
- Asmayulia, Afifah. 2023. "Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Ditinjau Dari Teori Communnication Privacy Management Pada Penggunaan Fitur Close Friend Di Instagram." 11(3):183-97.
- Darmawan, Vanessa Gabriella Divany. 2024. "Analisis Penerapan Keterbukaan Diri Dalam Media Sosial Tiktok (Studi Kasus Pada Pengurus Gerakan Pemuda GPIB Mupel Jakarta Timur)." *Journal Of Social Science Research* 4(4):13932-48.
- Devi, E. 2021. "Trust Dan Selfdisclosure Pada Remaja Putri Pengguna Instagram." *Gunadarma* 13(100).
- Hairina, Y., S. Komalasari, and M. Fadhila. 2023. *Interpersonal Skill: Pengembangan Diri Yang Unggul*. Jakarta: Nas Media Pustaka.
- Hakim, Haikal Ibnu, Maura, Grusca Polin, and Iviana Irwansyah. 2024. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Bagi Kalangan Generasi Z." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(2):489-505.
- Handoko, Viola Rizqika Putri. 2025. "Self Disclosure Generasi Z Melalui Media Sosial X (Twitter)." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasidan Informasi* 10(2):397-411.
- Hapsari, Ramita, and Zoraya Azahra. 2020. "Media Sosial Twitter Dalam Dimensi Self Disclosure Pada Mahasiswa Di Kota Depok." *BroadComm* 2(2):57-71. doi: 10.53856/bcomm.v2i2.211
- Indah Pratiwi Manggaga. 2023. "Pengungkapan Diri (Self-disclosure) Melalui Fitur Instagram Story Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah." *Journal of Communication Sciences* 5(2):80-84.
- Irena, Lydia, and Effy Zalfiana Rusfian. 2019. "Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Komunikasi Internal Dengan Kinerja Karyawan Generasi Z Pada Tech Company." *Jurnal Komunikasi*. doi: 10.24912/jk.v11i2.5635
- Jandy Luik, P. 2020. *Media Baru Sebuah Pengantar*. Bandung: Prenada Media Group.
- Junaedi, Chantika Nurpermatasari. 2023. "Studi Fenomenologi: Self Diclosure Generasi Z Di Sosial Media Instagram." *Jurnal Muhamadiyah Surkarta* 1(1):1.
- Kurniawan, P., & Budhi, M. K. S. (2017). *Smart Leadership - Being A Leader* (E. Risanto (ed.)). Penerbit Andi.
- Kurniawan, Y. 2016. "Gen Z, Bonus Demografi, Dan Masa Depan Indonesia." *Kompasiana.Com*, 1.
- Nurwansyah, N. 2022. "Personal Branding Influencer Jerome Polin Sijabat Melalui Instagram@ Jeromepolin." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Petra, Universitas Kristen, Gabriela Averina Setiawan, Jandy Edipson Luik, Astri Yogatama, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen, and Petra Surabaya. 2017. "Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Jarak Jauh Untuk Mempertahankan Hubungan Pendahuluan".
- Putra, Y. S. 2016. "Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi." *Among Makarti* 9(18):123-134.
- Rahayu, Dwi Intan. 2023. "Postingan Instagram Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa Komunikasi Dan Penyiaran Islam UIN Jambi." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 6(3):289-99.
- Ramadani, Lisna Jumarni. 2024. "Pengungkapan Diri Oleh Pengguna Media Sosial Litmatch Dalam Satu Wilayah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2(2):291-96.
- Rastati, R. 2018. "Media Literasi Bagi Digital Natives : Perspektif Generasi z Di Jakarta Media Literacy for Digital Natives : Perspective on Generation z in Jakarta." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 6(1):60- 73.
- Ridho, Muhamad Rasyid. 2024. "Komunikasi Interpersonal Generasi Z Dan Generasi Milenial Dalam Mengekspresikan Diri Di Media Sosial Instagram." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2(2):246.
- Septiani, Dila, Putri Nabilla Azzahra, Sari Nurul Wulandari, and Ardian Renata Manuardi. 2019. "Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang." *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 2(6):265. doi: 10.22460/fokus.v2i6.4128
- Sugiyono (2015:2). 2015. "Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono." *Mode Penelitian Kualitatif*.
- Widya, R. 2023. "Self-Disclosure Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Pada Dewasa Awal Pengguna Twitter." 172-81.
- Yanto, and Fera Indasari. 2021. "Pembentukan Opini Publik Pada Media Massa: Program Satu Milyar Satu Kelurahan Di Kecamatan Singaran Pati Panorama Kota Bengkulu." *Seminar Ilmu-Ilmu Sosial : Communication Series* 3 27-34-27-34.
- Zain, Azizah Aghniya, and Kadek Dristiana Dwivayani. 2024. "Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi Penggunaan Instagram Pada Generasi Z Sebagai Media Komunikasi Dalam Membangun Personal Branding Ilustrator @ Indahoei Abstrak Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi." 5(1):359-72.
- Zumiarti. 2024. "Penerapan Teori Self Disclosure Pada Generasi Milenial (Pemilik Second Account Instagram)." *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (Ejpp)* 4(1):74